

ЗНАЧЕНИЕ И МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА В
НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Омонова Мухлиса Достназар кызы

Университет Альфраганус, кафедра педагогики, доцент.

omonovamuxlisa15@gmail.com +998770071526

Orcid: 0009-0005-8766-5332

Эламанова Дилдора Сурад кызы

Университет Альфраганус,

Факультет социальных наук

Начальное образование; Студентка группы БТ-23-2.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18182227>

***Аннотация.** В статье анализируются теоретические и практические аспекты развития эмоционального интеллекта учащихся в процессе начального образования.*

Эмоциональный интеллект – это способность человека понимать и управлять своими эмоциями, а также понимать эмоции других. В исследовании обосновывается эффективность создания эмоциональной среды в педагогической деятельности, улучшения коммуникации между учителем и учащимися, использования интерактивных методов.

Также представлены методические рекомендации, направленные на управление эмоциональным состоянием учащихся во время урока, развитие у них эмпатии, самосознания и навыков социальной адаптации. В статье научно обосновано, что развитие эмоционального интеллекта является важным фактором повышения эффективности образования.

***Ключевые слова:** начальное образование, эмоциональный интеллект, эмоциональное развитие, интерактивные методы, эмпатия, педагогический процесс, личностное развитие.*

В современную эпоху организация образовательного процесса на основе принципов гуманизма, индивидуальной ориентации и социальной адаптации является важным условием повышения качества образования. С этой точки зрения, обеспечение не только интеллектуального, но и эмоционально-интеллектуального развития учащихся на этапе начального образования является одним из приоритетных направлений педагогического процесса. Понятие эмоционального интеллекта рассматривается в современной психологии и педагогике как важный фактор, определяющий социальную активность, культуру общения и психическую устойчивость личности.

Эмоциональный интеллект включает в себя способность учащегося понимать собственные эмоции, управлять ими, понимать эмоции других и соответствующим образом реагировать. Поскольку учащиеся начальной школы в этом возрасте ещё не обладают эмоциональной устойчивостью, развитие их эмоционально-интеллектуального потенциала в этот период является важной составляющей образования.

Термин «эмоциональный интеллект» (ЭИ) впервые был введён в научный оборот в 1990-х годах американскими учёными П. Саловеем и Д. Майером. По их мнению, эмоциональный интеллект – это показатель, определяющий эмоциональную

Yanvar, 2026-yil

чувствительность человека, способность к эмпатии, самоконтролю в общении и социальной адаптации. Позднее Д. Гоулман расширил это понятие и трактовал его как ключевой фактор личностного и профессионального успеха человека. Развитие эмоционального интеллекта в начальной школе напрямую влияет на мотивацию учащихся к учебе, их активность на уроке, навыки командной работы и уровень самосознания. Благодаря этому ребёнок учится управлять своими эмоциями, доброжелательно относиться к одноклассникам и понимать эмоциональное состояние учителя.[3]

Высокий уровень эмоционального интеллекта помогает ребёнку быть стрессоустойчивым, находить выход из конфликтов и стать социально активной личностью. Поэтому в современной системе образования внимание к развитию эмоционального интеллекта является неотъемлемой частью формирования человеческого капитала.

Педагогическая среда, созданная для учащихся начальной школы, эмоциональная культура учителя, интерактивные методы, используемые на уроке, и психологическая обстановка в классе являются основными факторами развития эмоционального интеллекта. Учитель должен учитывать индивидуальные эмоциональные особенности каждого ученика и реализовывать индивидуальный подход к ним.

Для эффективности педагогического процесса важны следующие условия:

Создание позитивной эмоциональной среды. Создание на уроках атмосферы позитивного общения, радости, взаимного уважения и доверия.

Развитие культуры рефлексии. Предоставление учащимся возможности выразить свои чувства и делиться своим опытом на уроке после каждого урока.

Использование игровых и интерактивных методов. Формирование эмпатии и взаимной солидарности у учащихся через ролевые игры, творческие задания и методы драматизации.

Модель личности учителя. Умение учителя управлять своими эмоциями, спокойствие и доброта способствуют формированию этих качеств у детей.

Методы развития эмоционального интеллекта в начальном образовании включают:

Игровые методы. С помощью таких игр, как «Круг чувств», «Найди настроение», «Как я себя чувствую?», дети развивают способность понимать своё эмоциональное состояние и состояние других.

Коммуникативная деятельность. Социальная и эмоциональная активность повышается путём разделения учащихся на группы и организации обсуждений, бесед и вопросов-ответов между ними.

Элементы арт-терапии. Учащиеся учатся выражать свои чувства, рисуя, поя, читая стихи или разыгрывая ролевые сценки.

Методы рефлексии. Дети могут размышлять о своих эмоциях, задавая такие вопросы, как: «Что я чувствовал сегодня на уроке?», «Какое занятие мне понравилось больше всего?»[4] Они учатся анализировать эмоциональное состояние.

Упражнения на эмпатию. Благодаря таким упражнениям, как «Я понимаю своего друга», «Если бы я был на его месте», у учащихся развивается чувство эмпатии к чувствам других.

Yanvar, 2026-yil

Учитель – главная ведущая фигура в формировании эмоционального интеллекта. Он должен не только давать знания, но и быть проводником в эмоциональный мир учащихся, духовной опорой. Учитель должен уметь анализировать эмоциональное состояние детей, уметь правильно направлять их в стрессовых ситуациях.[5]

Культура общения, вежливость, терпение и способность к эмпатии учителя положительно влияют на эмоциональное развитие учащихся. Кроме того, если учитель не может контролировать своё эмоциональное состояние во время урока, это также сказывается на настроении детей. Поэтому сам учитель должен постоянно повышать свою эмоциональную грамотность.

Исследования показывают, что ученики с развитым эмоциональным интеллектом способны свободно высказывать своё мнение, находить компромиссы в конфликтных ситуациях, устанавливать тёплые отношения с учителями и одноклассниками. Они проявляют высокий интерес к учёбе, активно участвуют в уроках, у них быстро формируются социальные навыки. Кроме того, поскольку такие учащиеся умеют управлять своими эмоциями, они более устойчивы к стрессам и волнению. Это способствует их успеваемости, стабильности в семье и обществе.

В образовательной политике нового Узбекистана повышено внимание к всестороннему развитию личности. Актуальны вопросы подготовки учителей на основе выдвинутого Президентом принципа «Во имя человеческого достоинства», повышения их психолого-педагогической компетентности и внедрения гуманистических подходов в образование.

В начальном образовании внедряются современные педагогические технологии, обучающие программы и система психологических упражнений для развития эмоционального интеллекта. В частности, такие курсы, как «Позитивная психология», «Мягкие навыки», «EQ-тренинг», играют важную роль в повышении квалификации учителей.

В перспективе необходимо организовать в каждом учебном заведении лаборатории эмоционального развития, практические проекты, такие как «Дневник эмоций», «Уголок настроения» для учащихся. Благодаря этому образовательный процесс будет служить не только получению знаний, но и психической устойчивости и социальной гармонии. В заключение следует отметить, что развитие эмоционального интеллекта в начальном образовании создаёт основу для воспитания детей не только интеллектуально, но и эмоционально, нравственно и социально развитой личностью. Ребёнок с развитым эмоциональным интеллектом понимает себя, понимает других, контролирует свои эмоции и учится выстраивать правильные отношения в обществе.

Развитие эмоциональной культуры в профессиональной деятельности учителя, создание позитивной атмосферы, формирование у учащихся эмпатии, терпения, толерантности и навыков позитивного общения — одна из основных целей современного образования.

Поэтому формирование эмоционального интеллекта — одно из важнейших педагогических направлений, способствующее повышению качества начального образования и построению гуманного общества.

Список литературы

1. G'ulomova, M. Pedagogik psixologiya asoslari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2021. – 115-bet.
2. Mavlonova, R. Boshlang'ich ta'lim metodikasi. – Toshkent: O'zbekiston nashriyoti, 2020. – 87–92-betlar.
3. Xolmatova, N. O'qituvchi va o'quvchi muloqotining psixologik asoslari. – Samarqand: SamDU nashriyoti, 2022. – 134-bet.
4. G'aniyeva, D. Ta'limda shaxsga yo'naltirilgan yondashuv. – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2019. – 78–83-betlar.
5. Salovey, P., & Mayer, J. Emotional Intelligence. – Imagination, Cognition and Personality, 1990. – p. 185–211.
6. Omonova, M. D. Psixologik kompetensiyalarni rivojlantirishda innovatsion yondashuvlar. – Farg'ona: Alfraganus University Press, 2023. – 102–110-betlar.
7. Karimova, V. Hissiy tarbiya va shaxsiy rivojlanish. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2018. – 54–59-betlar.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH